

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260373>

Зуфаров Ш. М.

доцент, Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан
кандидат педагогических наук (PhD)

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В данной статье проводится всесторонний анализ факторов, влияющих на развитие готовности педагогов к инновационной деятельности. Рассматриваются ключевые аспекты формирования инновационного процесса как основы эффективной педагогической практики, включая методологические подходы, организационные условия и психологическую подготовку. Особое внимание уделяется особенностям инновационной деятельности, таким как способность к адаптации, внедрение современных технологий и творческое мышление. Кроме того, акцентируется роль взаимосвязи между профессиональным развитием педагогов и успехом образовательных реформ. Материал предоставляет углубленный взгляд на то, как инновационный процесс может стать фундаментом педагогического прогресса.

Ключевые слова: инновация, инновации в образовании, инновационная деятельность, инновационный процесс, нововведения, мотив, исследователь, учитель, образование, метод.

INNOVATSION FAOLIYAT – INNOVATSION JARAYONLARNING QIYMATGA YO‘NALTIRILGAN TUSHUNCHASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga ta'sir qiluvchi omillar har tomonlama tahlil qilinadi. Innovatsion jarayonni samarali pedagogik amaliyotning asosi sifatida shakllantirishning asosiy jihatlari, jumladan, metodologik yondashuvlar, tashkiliy shart-sharoitlar va psixologik tayyorgarlik muhokama qilinadi. Innovatsion faoliyatning moslashuvchanlik qobiliyati, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda ijodiy fikrlash kabi xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, pedagoglarning professional rivojlanishi va ta'limdagi islohotlarning muvaffaqiyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka urg'u beriladi. Mazkur material innovatsion jarayon pedagogik taraqqiyotning asosi bo'lishi mumkinligini chuqur yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, ta'limdagi innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayon, yangiliklar, motiv, tadqiqotchi, o'qituvchi, ta'lim, metod.

INNOVATIVE ACTIVITY – THE VALUE-ORIENTED CONCEPT OF INNOVATIVE PROCESSES

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the factors influencing the readiness of educators for innovative activity. It discusses the key aspects of forming an innovative process as the foundation of effective pedagogical practice, including methodological approaches, organizational conditions, and psychological preparation. Special attention is paid to the characteristics of innovative activity, such as adaptability, the integration of modern technologies, and creative thinking. Furthermore, emphasis is placed on the interrelation between the professional development

of educators and the success of educational reforms. The material offers an in-depth insight into how the innovative process can serve as the cornerstone of pedagogical progress.

Keywords: *innovation, educational innovations, innovative activity, innovative process, novelties, motivation, researcher, teacher, education, method.*

ВВЕДЕНИЕ

Инновация – понятие широкое. В плане образования – это использование новых технологических и методологических исследований и своевременная замена устаревших стандартов.

Инновации в образовании – это актуально значимые и системно самоорганизующиеся нововведения, возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, позитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Понятие «инновационная деятельность» применительно к развитию современного образования может быть рассмотрена как целенаправленное преобразование содержания обучения и организационно-технологических основ образовательного процесса, направленное на повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности образовательных учреждений и их выпускников, обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых [1].

Инновационные процессы в сфере образования рассматриваются в связанности в трех основных аспектах в соответствии правилам – социально-экономических, психолого-педагогических и организационного управления. Из содержания данных аспектов получается общие предпосылки возникновения инновационных процессов.

Опираясь на эту основу, можно и стихийно, а также сознательно управлять инновационными процессами. Введение нововведений – это, прежде всего, функция управления естественного и искусственными изменениями. Поэтому инновационный процесс в сфере образования – это процесс управления изменением в образовании.

Инновационный процесс кроме инновационной деятельности охватывает множество предпосылок его реализации, в том числе субъектов деятельности.

Субъект инновационной деятельности – означает органов управления образованием и лиц, принявшие участие в процессе ведения нововведений образовательным учреждениям (руководитель, заместитель руководителя, преподаватели, ученые, учащиеся, родители, спонсоры, методисты, консультанты, эксперты).

Целенаправленность и организованность инновационной деятельности в образовательных учреждениях осуществляется путем рациональной организации деятельной структуры инновационного процесса.

Данная ситуация предусматривает структуру каждого определенного действия. Деятельная структура инновационного процесса охватывает составные части, такие как мотив- цель - задача - форма, метод- результат [2].

Мотив – это причина, толкающая сила, которая означает потребности и интересы субъекта к созданию нововведений и их усвоению в процессе практической деятельности возникающей до осознания и формирования комплектности потребностей субъекта инновационной деятельности

от удовлетворения требований субъекта инновационной деятельности.

Цель инновационной деятельности - во-первых, определения времени в достижение ожидаемого результата. Во вторых, возможности его приобретения в установленном сроке, в третьих ориентированность субъекта в достижении цели, в четвертых, ориентированность инновации к изменению инновацируемой части образовательного процесса дающая возможность сопоставления полученных результатов с ожидаемыми.

Функция инновационной деятельности - отражать в положение предыдущей части и направленной на его изменения новой модели инновацируемого образовательного направления дающее возможность на ожидаемый результат.

Форма инновационной деятельности означает взаимного координирование структуры деятельности, для достижения цели субъектов этого процесса, а метод инновационной деятельности означает регулирование деятельности определенной однозначной системы в пути достижения его цели.

Результат инновационной деятельности, отражая явные изменения в обновлении используется критериями трех групп в оценке достигнутых результатов: 1) критерии качества; 2) критерии эффективности; 3) критерии мотивации.

Исходя из анализа составных частей, такие как мотив - цель - задача - форма - метод - результат, которые отражаются в качестве составных частей инновационной деятельности, можно дать этому понятию следующие определение: как подчеркивает В.И. Слободчиков, «Инновационной деятельности - это не соответствия новых социальных требований с традиционными нормами, или деятельности ориентированное на решение комплексных проблем

возникающих в результате столкновения новых формирующихся норм [3].

Инновационная деятельность, являясь важной частью теории и практики, системного движения социальных субъектов направленных на улучшения качеств социально - культурных объектов, это преобладания мотивационной подготовленности для решения проблем в определенных сферах. Центральный вопрос инновационной деятельности преподавателя эффективно организовать учебный процесс.

Работая на основе непрерывного обновления инновационной деятельности, оно формируется и совершенствуется в течении долгосрочного времени.

Опираясь мыслями ученых педагогов, изучаемых особенности инновационной деятельности преподавателя можно считать, что ниже следующие являются основными признаками инновационной деятельности:

устремление преобладания философии творческой деятельности;

овладеть методами педагогического исследования;

уметь планировать и реализовать опытно-экспериментальные работы;

способность пользования других исследовательский - педагогические опыты;

сотрудничество с коллегами;

обмениваться мыслями со способностью оказания методические помощи;

предупреждения и преодоления противоречий;

поиск нововведений и приспособлять их своими условиями.

По мнению М.Джуманиязова, обращение проблемам подготовки преподавателей к инновационной деятельности возникает в результате роста динамики инновационных процессов в обществе. Его анализ включает не только использования современных достижений, достигнутых наукой и

техникой, но и охватывает такие процессы, как поиск создание, приспособление, применение нововведение и перепроверки полученных результатов.

Один из ученых, которые ознакомились структурой инновационной деятельности В.А.Сластенин, представляет его в следующей структуре: «Структура инновационной деятельности - творческий подход, творческая активность, технологическая и методологическая подготовленность на внесения нововведений, по-новому мыслить, культура общения. Степени инновационной деятельности: может быть репродуктивной, эвристической, креативной» [4].

В период инновационной деятельности нововведения, изменения в полном смысле входит в образовательный процесс. Поэтому внесения на педагогический процесс инновации в образовательной системе осуществляется в четыре степени:

- 1) Определить проблему на основе анализа.
- 2) Проектирование намеченной образовательной системы.
- 3) Планирование изменений и нововведений.
- 4) Осуществление изменений.

Цель подготовки к инновационному процессу - состоит из формирования навыков и квалификации самостоятельной работой над собой, устремления преподавателей к нововведениям, используя педагогическими технологиями, интерактивными методами совершенствование квалификацию проведения занятий на уроках и внеурочном порядке.

Инновационная деятельность - это проведения проведения научных исследований, создания разработок экспериментально-испытательные работы или новый усовершенствованные продукт. Его

прагматическая особенность состоит в том, что оно не осуществляется ни в поле идей и ни в поле движения отдельного субъекта, но опыт осуществления этой деятельности является действительно инновационной только тогда, когда будет всем доступной.

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику [5].

Суть содержания инновационной деятельности означает что, являясь практического формирования новых технологий, его результат – это деятельность ориентированное на превращения изобретения – проект, проект – технологию возникающей в качестве инновации.

Научные представления в инновационной деятельности не создаются по логике академического знания, но возникает, развивающиеся практического размышления в результате поддержки модификации процесса развития.

«Инновационная деятельность - исходит от неудовлетворительности преподавателя своей деятельностью». Оно возникает тогда, когда преподаватель решении кого-то вопроса, сталкивается с некоторыми препятствиями и на основе стремления его успешного решения» [6]. Инновационная деятельность начинается с поиска новых идей. Из-за направленности на решения и сложных вопросов образовательно – воспитательных процессов инновационная педагогика требует от преподавателя новых подходов.

К анализу инновационной деятельности преподавателя существует несколько

разные подходы. Например, по мнению А. Никольской, обновления деятельности в степенях, то есть в степенях подготовки, планирования и внедрения [7].

При подготовке преподавателя к инновационной деятельности существует несколько препятствий. Первый из них, когда преподаватель выходит за пределы своей обычной деятельности и его сложности, то есть недостаточности творческих подходов преподавателя, еще одна причина любое нововведение всегда возбуждает у человека страх и опасения.

А.М.Хон выделяет двух видов психологических препятствий, встречающихся в формировании инновационной деятельности у преподавателя: когнитивные психологические препятствия и регулярно появляющиеся препятствия. Когнитивные психологические препятствия если являются неактивным поведением и не ощущать обновлений, то регулярно появляющиеся препятствия проявляется в не поддержке инициаторов, не доверия руководству, недоверия в отношении обновлений и обычно в виде борьбы против лиц, внесших нововведения [8].

Когда интенсивно меняется время, вместе с ним меняется, и сфера образования и требует от преподавателя изменения своей деятельности. Сегодня основная задача преподавателя не только дать образования, но и состоит из управленческого подхода, это требует от него правильной организации и управления образовательным процессом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инновационная деятельность, являясь основной деятельностью, определяющей все успехи преподавателя, это значить каче-

ственная перестройка профессионального, методического мастерства лиц.

По мнению М.Т.Джуманиязовой, целесообразно осуществлять анализ подготовки к инновационной деятельности в трех этапах:

1. Анализ деятельности преподавателя до применения нововведений в педагогической деятельности.

2. Проанализировать период активного формирования инновационной деятельности.

3. Проанализировать деятельность после внесения обновлений в педагогический процесс.

По мнению У.Н.Шамсуддинова в условиях стремительных изменений в мире технологий, образовательных стандартов и потребностей общества необходимость постоянного обновления знаний и навыков преподавателей становится особенно актуальной и роль инновационных процессов в данной ситуации становится более актуальной, в тоже время педагоги сталкиваются с рядом проблем и вызовов. Вот основные из них:

- необходимость адаптации к быстро меняющемуся образовательному ландшафту;
- низкий уровень мотивации участников;
- неравномерное распределение ресурсов;
- проблемы с аккредитацией и качеством курсов;
- перегрузка преподавателей;
- низкий уровень цифровой грамотности некоторых преподавателей;
- отсутствие персонализированного подхода;
- проблемы с мотивацией и поощрением [9].

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Анализируя

инновационную деятельность преподавателя, степени его формирования можно определить в следующем образом:

степень первая - четко копируются готовые методические характеристик;

степень вторая - введутся некоторые новые модификации, методы в существующей системе;

степень третья - полностью разрабатываются содержания, метод и форма осуществления новой идеи;

степень четвертая - преподаватель разработает свою концепция обучения и воспитания.

Преподаватель может выполнить следующие функции в первой степени в формировании инновационной деятельности:

формировать творческое направление в педагогической деятельности;

ведения сотрудничества субъект - субъектом в педагогическом процессе;

развивать профессию педагога и повышать интерес к нему;

формировать широкую сферу интересов, обеспечить прозрачность педагогического общения;

развивать направленность творческого размышления «я и идеи»;

творческий подход к решениям педагогических задач, развивать квалификацию анализа;

формировать технологию творческой работы.

В этом процессе должны ознакомиться тренингами воспитания личности, технологию проблемного обучения, использования активной образовательной методикой, процессами введения нововведений. Основную суть первого этапа составляет, формирования навыков и квалификации анализа своей деятельности, приобретения общих психолого - педагогических знаний.

На втором этапе формирования инновационной деятельности преподавателя должны выполняться следующие функции: креативное развитие педагогической деятельности;

повышения морально-культурные знания;

формирования потребностей осваивания педагогических обновлений;

развивать педагогическую рефлексия; формирования фонда инновационной информации как деятельность нового типа.

В подготовке к выполнению этих задач преподавателей высших учебных заведений, ознакомить с технологиями развития обучения, организация тренингов по сознания самого себя, проблемного обучения, использования технологии ориентированной на обучения личности, толкования авторских концепций, обучать к выбору методов обучения, использоваться тренингами педагогической техники и технологии, самостоятельных работ.

На третьем и четвертом этапах формирования инновационной деятельности должны выполнять следующие функции:

обновлять педагогическую деятельность и технологию педагогического общения в целом;

присвоить технологию инновационной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Витуханова Ю.С., И.Ю.Лысенкова. Инновации в образовании. Вопросы студенческой науки. Выпуск №5, (45) май, 2020.
2. Хомерики О.Г. Системное управление инновационными процессами в общеобразовательной школе: Дисс. ...канд. пед.наук. – М., 1996. – 271 с.
3. Слободчиков В.И. Инновационные образования. И Ж. Школьные технологии. – М., 2005. - №2.- 4-12 с.

4. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика - инновационная деятельность. – М.: Магистр, 1997.
5. Аббасов Ф.Ф. Инновации в сфере образования. Journal of Innovation in the modern education system. 2021. Page 174.
6. Жураев Р.Х., Ибрагимов Х.И. Педагогик жамоанинг инновацион фаолияти. Ҳалк таълими журнали. – 2004. – №2.
7. Никольская О.Л. Психолого-дидактические затруднения учителей при освоении инновационных технологий. И Ж. Педагогика. – М., 2005. - №6.
8. Хон А.М. Психологические барьеры при внедрении нововведений в школьную практику и некоторые пути их преодоления. - Алма-Ата, 1990. – 167 с.
9. Шамсуддинов У.Н. Повышение квалификации педагогических кадров в институт (центр)ах: проблемы и перспективные решения. Материалы Республиканского научного семинара. Выпуск №5, 25 октябрь, 2024.

